

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

CAMINHOS DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA: A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO JOSÉ ARMANDO FARIAS

Paths of Modern Architecture in Fortaleza, Ceará (Brazil): The contribution of the architect Jose Armando Farias

Ricardo Alexandre Paiva

Arquiteto e urbanista UFC, Mestre e Doutor pela FAUUSP,

Prof. Adjunto do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará

paiva_ricardo@yahoo.com.br

Beatriz Helena Nogueira Diógenes

Arquiteta e urbanista UFC, Mestre e Doutora pela FAUUSP,

Profa. Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará

bhdiogenes@yahoo.com.br

Resumo

O presente artigo trata da trajetória do arquiteto José Armando Farias (1927-1974) em Fortaleza que, apesar da morte precoce, foi um dos protagonistas no processo de introdução e difusão do modernismo arquitetônico na Cidade, tanto por via de sua atuação profissional como por sua atividade didática. Neste sentido, o trabalho pretende enfatizar aspectos relativos ao resgate da memória do arquiteto, por meio da narrativa de sua atuação (profissional e docente) e, sobretudo, da análise da sua produção arquitetônica em Fortaleza. Entende-se que a contribuição do arquiteto e professor José Armando Farias, até agora pouco conhecida, constitui importante legado a ser documentado, permitindo inferir sobre as possibilidades de preservação desse patrimônio moderno e a reversão do seu quadro de desvalorização simbólica e degradação física. A pesquisa almeja ainda contribuir para a produção recente da história e historiografia da arquitetura moderna no Nordeste.

Palavras-chave: arquitetura moderna, documentação, Fortaleza, José Armando Farias

Abstract

This article deals with the trajectory of the architect José Armando Farias (1927-1974) in Fortaleza, who despite the early death, was one of the protagonists in the introduction and dissemination process of architectural modernism in the city, both for his professional work as for his didactic activity. Therefore, this article intends to focus on aspects related to the rescue of the architect's memory through narrative of his performance (professional and academic), and especially the analysis of its architectural production in Fortaleza. It is understood that the contribution of the architect and professor José Armando Farias, yet little known, is an important legacy to be documented, allowing inferences about the possibilities of preserving this modern heritage and reversal of its board of symbolic and physical degradation devaluation. The research aims at further contribution to the recent production history and historiography of modern architecture in the Northeast of Brazil.

Keywords: modern architecture, documentation, Fortaleza, José Armando Farias

CAMINHOS DA ARQUITETURA MODERNA EM FORTALEZA: A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO JOSÉ ARMANDO FARIAS

Introdução

Este trabalho é um desdobramento das pesquisas realizadas pelos autores desde 2006, que tem como objetivo resgatar a contribuição de diversos arquitetos locais e nacionais à arquitetura moderna em Fortaleza. Atualmente, estes estudos se inserem nas atividades do LoCAU (Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização) no DAU-UFC (Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará) e compõem o projeto de pesquisa financiado pela FUNCAP para a produção do "Guia da Arquitetura Moderna em Fortaleza (1960-1982)" e o projeto de extensão denominado "Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza".

O resgate da trajetória profissional e docente de José Armando Farias (1927-1974) (Figura 01) constitui importante contribuição para a documentação e valorização da arquitetura moderna em Fortaleza pois, apesar da sua morte precoce, ele pode ser considerado um dos precursores do modernismo arquitetônico na Cidade. Por outro lado, a suposta dificuldade de documentação da sua obra foi suprida pela preservação da maior parte do acervo do arquiteto pela família, que redundou na criação de um memorial implantado em seu antigo escritório, na residência da família, onde originalmente funcionava a garagem. O "Memorial José Armando Farias" reúne objetos pessoais (mobiliário, pranchetas, material de desenho, livros); fotografias de obras e de viagens; quadros e gravuras elaborados por ele; além de alguns originais e cópias heliográficas de estudos e executivos de projetos, além de perspectivas.

Embora este acervo de desenhos e projetos não esteja devidamente sistematizado, há um entendimento entre os autores e a família do arquiteto para que este material seja documentado e digitalizado. Sendo assim, a relevância deste trabalho reside na possibilidade de resgatar a memória de José Armando Farias, evidenciando não somente a sua contribuição à arquitetura moderna em Fortaleza, através da sua obra, mas também como uma forma de divulgar o acervo remanescente dos projetos mantidos pelo Memorial.

Figura 1: Foto do Arquiteto
Fonte: Acervo Memorial José Armando Farias

Formação e Influências

O arquiteto José Armando Farias nasceu em Fortaleza, em 1928 e, em 1947 deslocou-se para Recife, com o intuito de estudar Arquitetura, compondo a primeira turma (1948) da Escola de Arquitetura de Pernambuco.

A Escola de Arquitetura do Recife surgiu em 1948, do processo de agregação da Escola de Belas-Artes de Pernambuco - criada em 1932 - à Universidade do Recife, futura Federal de Pernambuco, tendo-se tornado autônoma da Escola de Belas Artes somente em 1958.

Nos anos 50, o Curso de Arquitetura da Universidade do Recife é uma das sete escolas de arquitetura nacionais (junto ao Mackenzie, FNA, UFBA, FAU, UFMG, URGs), um dos poucos centros representativos do ensino de arquitetura e formação de jovens arquitetos, recebe candidatos das regiões Nordeste e Norte do país (NASLAVSKY, 2005, p. 3)

Na publicação denominada "Esboço", do diretório acadêmico do curso, datado de 1952, fica explícito o desejo do curso de arquitetura se emancipar em relação à Escola de Belas Artes. Em texto escrito por Newton Maia¹, o professor relata a experiência de viagem à Europa dos formandos da primeira turma de arquitetura da Escola de Belas Artes, da qual José Armando Farias fez parte, e evidencia, por outro lado, a importância do ensino da arquitetura moderna e seu distanciamento do ensino de Belas Artes.

Dos inquéritos por nós feitos em Paris, Nancy e Grenoble resulta porém a conclusão de que os cursos de arquitetura se tornam cada vez mais técnicos pois o estilo que proveio do emprego dominante do concreto armado requer mais e mais conhecimentos técnicos (ESBOÇO, 1952, p. 19)

No período de formação na capital pernambucana, assimilou sobremaneira as referências da arquitetura modernista, não exclusivamente nacionais. Dentre os professores que exerceram maior influência, é possível inferir, com base nas datas, uma vez que não há um registro escrito ou oral de Armando Farias sobre esta questão, a influência do arquiteto italiano Mário Russo, que permaneceu em Recife entre 1949 e 1956, e introduziu "*os preceitos do racionalismo moderno aos estudantes, fato determinante para a formação da primeira turma do curso autônomo de arquitetura*" (CABRAL, 2003.p.18) .

Na publicação "Esboço", acima citada, consta o projeto da Faculdade de Medicina da Universidade do Recife de Mário Russo e a perspectiva do projeto do Pronto Socorro do Recife de Acácio Gil Borsoi, depois construído e conhecido como Hospital da Restauração. Note-se que, apesar de Borsoi já estar ensinando na Escola de Arquitetura, a influência que exerceu sobre José Armando Farias não deve ter sido significativa, pelo menos como professor, pois a sua chegada ao Recife coincide com a formatura de Farias, que colou grau em 15 de fevereiro de 1951, juntamente com outros concluintes: Cândido de Mata Ribeiro, Ivan Barros de Almeida, Antônio Germano Rodrigues e Rafael Oliveira Cavalcanti.

Quanto à influência do arquiteto português Delfim Amorim, pode-se deduzir que, se ela aconteceu, não foi no seu período de formação, uma vez que Amorim chega ao Recife somente em 1951.

José Armando Farias foi o primeiro dos cearenses formado na Escola de Arquitetura do Recife, seguido de Ivan da Silva Brito e Reginaldo Rangel. Depois que voltou para Fortaleza, o arquiteto manteve diálogos frequentes com Ivan Brito e Marcílio Luna, este último pernambucano e formado no Recife, além de José Liberal de Castro, também arquiteto e seu conhecido desde os tempos de infância.

Logo após a formatura, Armando Farias participou – e venceu - o concurso para a sede da Colônia de Férias do Sesc de Garanhuns (1952), no agreste pernambucano. O projeto destinava-se à hospedagem e tinha seu uso justificado pela atratividade relacionada ao clima ameno da cidade serrana. Com base nos registros fotográficos da obra² (preservados pela família), é possível perceber que a implantação ocorre em um terreno ligeiramente acidentado, onde se buscou privilegiar a vista para a paisagem circundante. A linha

¹ Newton Maia era um engenheiro pernambucano que ensinou em na Escola de Engenharia e na Escola de Arquitetura do Recife, era também pai de um importante arquiteto moderno pernambucano Heitor de Maia Neto.

² Não foi possível encontrar outros registros e maiores informações sobre o projeto.

dominante da composição é uma suave curva que parece acompanhar a curva de nível do terreno. O arquiteto se valeu de um pilotis que funciona como uma espécie de varanda, pontuada por delgados pilares. No pavimento superior, destaca-se o emprego do cobogó, acompanhando a sinuosidade do edifício.

Figura 2: Colônia de Férias do SESC- Garanhuns-PE (1962)
Fonte: Acervo Memorial José Armando Farias

Atualmente, o edifício mantém o uso e o proprietário originais, mas foram implementadas diversas alterações, que descaracterizaram sobremaneira o projeto, e houve ampliação do complexo como um todo, com a construção de novos blocos de apartamentos.

Atividade Profissional e Docente: o regresso ao Ceará.

No regresso para o Ceará, o arquiteto trabalhou na ANCAR (Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural) no município de Baturité, distante 100km da capital. Em fins de 1955, volta para Fortaleza, onde começa a trabalhar como arquiteto em escritório próprio (inicialmente na residência dos pais) e enfrentar, juntamente com os poucos arquitetos cearenses migrantes (formados na sua maioria no Rio de Janeiro e Recife), os desafios profissionais em uma cidade que desconhecia a existência do profissional arquiteto.

Farias manteve o escritório por mais de uma década (1959-1974) no centro da cidade (Edifício J. Lopes), tendo realizado projetos relevantes na capital cearense, muitas vezes em parceria com colegas, contribuindo, assim, para a consolidação e divulgação da arquitetura moderna em Fortaleza e se contrapondo às práticas leigas de projeto e construção então vigentes.

Em 1957, Farias, juntamente com os arquitetos Liberal de Castro, Ivan da Silva Britto, Grijalva Costa Filho, Luiz de Carvalho Aragão, Roberto José Villar Ribeiro, Enéas Botelho e Marcos Vinício Braga Studart criam o Departamento do Ceará do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB, tornando-se posteriormente presidente da entidade, no biênio 1966-67.

A secção cearense do Instituto de Arquitetos do Brasil foi fundada em uma reunião realizada ao entardecer da quinta feira, 18 de abril de 1957. Na ocasião, apenas oito arquitetos militavam profissionalmente na cidade, dois dos quais não puderam comparecer ao encontro. Conforme entendimentos prévios, a assembleia de fundação do IAB Ceará realizou-se no escritório do arquiteto José Armando Farias, na sala de frente dos altos do edifício comercial situado na rua Barão do Rio Branco 1179, em cujo térreo funcionava uma agência da empresa Varig³.

A exemplo de outros arquitetos pioneiros de Fortaleza⁴, José Armando Farias compõe o quadro docente da Escola de Engenharia, criada em 1956, ministrando a disciplina de Geometria Descritiva, como assistente do Professor Eng^o Heitor Albuquerque, ao mesmo tempo em que passa a fazer parte do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Posteriormente, no

³ <http://www.iabce.org.br/?view=category&page=146>

⁴ Os arquitetos José Liberal de Castro, José Neudson Braga, Marcus Vinicius Studart e Ivan Britto também lecionaram, à época, na Escola de Engenharia da UFC.

início da década de 1960, ingressa, como arquiteto, no antigo DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) (Figura 02), tendo sido responsável pelo projeto de edifício, construído em 1962.

Em 1965 compôs a comissão de criação da Escola de Arquitetura da UFC, onde lecionou até 1974, ano de sua morte, tendo contribuído enormemente para a formação das primeiras gerações de arquitetos formados pela antiga Escola. José Armando Farias possuía sólida formação generalista e humanística e ensinou desde a disciplina de Geometria Descritiva à História da Arte, tornando-se conhecido por seu rigor no trato com as questões acadêmicas⁵. A erudição do arquiteto podia ser percebida também nas suas habilidades com o desenho (técnico e artístico), com a pintura, a gravura e também como músico.

Obras

Sua contribuição é expressa também por meio de sua obra arquitetônica, quantitativamente modesta, mas qualitativamente significativa, com valores notadamente modernos.

O projeto do **DAER - Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem** (Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público) de 1962, apresenta uma implantação tipicamente moderna, traduzida na inserção do edifício solto em meio a uma quadra inteira e na adoção de pilotis no bloco principal. Esse partido possibilitou uma circulação livre ao nível do solo, diluindo as barreiras espaciais entre os domínios público e privado.

O edifício descende da articulação de três blocos: o bloco principal, que se distribui longitudinalmente no sentido norte-sul, elevado sobre pilotis; o bloco do auditório, que se destaca pela sua forma curvilínea; e o terceiro bloco, localizado na porção oeste do terreno.

Figura 3: DAER Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (1962) - Atual Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público

Fonte: Acervo Memorial José Armando Farias

O bloco principal apresenta uma planta livre e, conforme a disposição original do mobiliário, percebe-se a ausência de vedações (alvenarias e divisórias), proporcionando uma continuidade e fluidez espacial, constituindo uma inovação para o layout de ambientes de uma repartição pública. Devido à destinação do edifício, responsável por elaborar projetos de estradas e edificações, o mobiliário era predominantemente formado por pranchetas.

⁵ "Meu tio era uma daqueles Arquitetos completos, criativo e arrojado em seus projetos, dominava todo o processo de projeto (desenho, cálculo, instalações, etc). Foi professor e um dos fundadores da Escola de Arquitetura, além de atuar na construção do profissional Arquiteto no Ceará. Pintava e tocava violino. Quando se abraça a profissão de arquiteto dessa forma, não há diferença entre o profissional e o homem em sua vida pessoal. O talento e a força do processo de observar, analisar e propor soluções forjaram o homem íntegro e firme na defesa de seus valores no seio da sociedade. A criatividade e a sensibilidade artística construíram o homem atencioso e carinhoso com seus

O bloco do auditório, de forma trapezoidal e adequada às funções de plateia e palco, possui uma curva na base do trapézio, que contrasta com a linearidade dominante da composição. Este volume define o limite do pilotis no térreo e marca o acesso público tanto do edifício como do auditório.

Os elementos estruturais (pilares e vigas) e as vedações (alvenarias e esquadrias), como é recorrente na arquitetura moderna, são bem definidos e obedecem à trama modular proposta pelo arquiteto. Armando Farias cria um prolongamento das lajes para proteger as esquadrias, entretanto, ainda assim esse artifício se tornou insuficiente, uma vez que as janelas são bem generosas e altas, consoante o pé-direito. Na fachada voltada para o poente, mais exposta à insolação indesejável, a proteção ficou ainda mais difícil. Por outro lado, as aberturas idênticas, voltadas para o nascente e para o poente, permitiam uma ventilação cruzada abundante, amenizados os efeitos nocivos da insolação.

O térreo e as áreas não edificadas foram valorizadas com a criação de uma escultura de ferro e com o tratamento paisagístico, com linhas geométricas, espelhos d'água e a utilização de espécies vegetais nativas.

Outra herança modernista visível no edifício se refere à sua intenção de promover a integração das artes. No pilotis foi concebido um mural ("Trabalhando no Campo") do artista plástico Zenon Barreto, que

participou de um concurso promovido pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER) para a construção de um painel para a nova sede da instituição, conquistando o primeiro lugar. A obra mostra homens nas mais variadas funções, trabalhando incessantemente na construção de uma estrada, símbolo do progresso para um Estado que até pouco tempo sobrevivia da agricultura. O título *Trabalhando no Campo* também sugere essa ideia de desenvolvimento, ao mostrar a mudança das atividades laboriosas no meio rural. No lugar de agricultores, o que vemos são operários da construção civil, atividade tipicamente urbana (COSTA, 2010, p. 37).

O painel se localiza entre os pilares do térreo, apresenta forma ligeiramente curva e foi produzido com pastilhas coloridas, técnica já utilizada pelo artista em outros murais na Cidade.

Figura 4: DAER (1962) - Atual Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará
Mural Artístico "Trabalhando no Campo" - Zenon Barreto
Fonte: (COSTA, 2010)

Atualmente o edifício abriga a Procuradoria Geral da Justiça do Ministério Público e sofreu várias alterações com relação à sua concepção original. Das mais lamentáveis pode-se destacar a construção de muros e gradis nos limites da quadra, comprometendo sobremaneira a integração entre o espaço público e o privado. Esta relação poderia ser mantida, posto que

familiares. Partiu muito jovem, mas seu exemplo como pessoa ainda perdura entre nós". Depoimento "MEU TIO - ARQUITETO" pelo Arquiteto Artur Novaes, em outubro de 2014.

se trata ainda de um edifício público. Some-se a isto o uso (indevido) do pilotis para estacionamento, demandado pelo uso crescente do veículo particular.

Na década de 1960, destaca-se o projeto do **Clube dos Diários**. Localizada na Avenida Beira Mar, a sede social do clube substituiu em 1956 a antiga, localizada no centro. Esta tendência de localização dos clubes defronte à orla marítima se justifica em função da Beira Mar ter se transformado em uma das principais ofertas de lazer da Cidade, relacionada à maritimidade moderna, acompanhada das práticas de esportes nos clubes. (Figura 05)

O Clube dos Diários ocupava um terreno bastante generoso, entre as Avenidas Beira Mar e Abolição e possuía como estrutura quadras esportivas e piscinas, além de um pequeno bloco de apoio para realização de eventos, bastante improvisado. O arquiteto foi contratado para projetar uma estrutura polivalente para abrigar diversas atividades. Para tanto, concebeu uma planta livre com um grande pé-direito, definida por pórticos de concreto de forma trapezoidal, com áreas de apoio no mezanino e nas extremidades do bloco.

Os doze pórticos de concreto definiam plasticamente o edifício e eram vedados nas suas extremidades por esquadrias de vidro, intercaladas por uma grelha estrutural de concreto. O projeto estrutural foi de autoria do engenheiro Valdir Campelo, importante calculista à época, parceiro dos arquitetos modernos.

A construção do edifício ficou interrompida por algum tempo e somente no início da década de 1970 a obra foi finalizada. O Clube dos Diários resistiu até o início da década de 2000 à pressão imobiliária para construção de edifícios multifamiliares de alto padrão na orla, tendência recente e recorrente na Cidade a partir da década de 1990 e foi demolido, sendo o Clube transferido em 2003 para uma nova sede, no Bairro Dunas.

Figura 05: Clube dos Diários
Fonte: <http://www.clubedosdiarios.com.br/>

Ainda na década de 1960, o arquiteto projeta no Centro de Fortaleza importantes edifícios, como a sede da antiga **Construtora Beta**, depois ocupada pela CAGECE e atualmente pelo DECON; o **Edifício LOBRÁS**, localizado na Praça do Ferreira e o **Edifício General Tibúrcio**, localizado na Rua São Paulo, na lateral da Praça dos Leões.

O projeto da **Construtora Beta** (1967) inicialmente previa a construção de um térreo e dois pavimentos e depois foi acrescido um terceiro andar. Como se implanta no tecido urbano tradicional do Centro, não apresenta recuos em relação ao limite do lote. O arquiteto se vale de um volume extremamente simples, ao mesmo tempo em que cria uma certa volumetria na distinção dos planos de vedação (esquadrias e alvenarias) e na adoção de uma aba de concreto que protege as janelas e define plasticamente os pavimentos. Na parte posterior do edifício, onde se localiza o estacionamento, a solução adotada no muro, que se desenvolve

formando um ângulo de 45 graus em relação ao alinhamento do passeio, intercala planos de alvenaria e cobogós cerâmicos circulares, de uso recorrente na cidade e utilizado na Escola de Arquitetura da UFC.

O antigo **Imperial Palace Hotel** (1972), **concebido** em parceria com o Arq. José Neudson Braga, constituiu o primeiro Hotel da Beira Mar e o segundo da orla de Fortaleza, depois do Iracema Plaza Hotel na Praia de Iracema. O projeto foi encomendado ao arquiteto José Neudson Braga no início da década de 1970 pelo médico Elísio Pinheiro, que por sua vez, convidou o arquiteto José Armando Farias.

Figura 6: Antigo Imperial Othon Palace
Fonte: (a) Acervo Neudson Braga (b) <http://www.fortalezanobre.com.br>

A concepção do hotel apresentava à época muitas inovações, como a formatação do edifício como um empreendimento imobiliário, uma vez que as unidades habitacionais eram vendidas e permitia aos proprietários cotas para se hospedar por temporadas; o programa de necessidades incluía uma variedade de usos e funções, como restaurantes típicos, doze salas comerciais, boate, cinema, um teatro para 200 pessoas, áreas de eventos e conferências, além das áreas de lazer, bares e piscinas típicos de hotéis de lazer.

Conforme o material de propaganda do Imperial Palace Hotel, que circulou no meio local e em importantes revistas nacionais na forma de informe publicitário, como na extinta Revista Manchete, o hotel buscava atrair um público nacional, consoante a própria chamada do encarte "Do Ceará para o Brasil". Para reforçar a atratividade do hotel, o texto e as imagens valorizam a localização do empreendimento em frente ao mar e a proximidade com os clubes sociais, como o Ideal Clube, o Náutico Atlético Cearense e o Clube dos Diários, entre outros localizados na Beira Mar de Fortaleza.

A relação com a orla condicionou a forma do edifício em "Y" para garantir simultaneamente a vista para o mar da maioria dos quartos e abrigar uma quantidade maior de apartamentos. O projeto original do hotel previa oito pavimentos, sendo dois deles para as áreas de uso comum, formando a base do edifício, e seis pavimentos de hospedagem nas alas defronte ao mar. A proposta preconizava princípios claros da arquitetura modernista, como o uso de pilotis, a distinção entre elementos estruturais e de vedação e a linguagem arquitetônica notadamente racionalista.

O uso de abas, uma espécie de prolongamento das lajes de concreto para a marcação dos pavimentos e para proteção do plano da fachada, foi uma contribuição de José Armando Farias, solução semelhante à empregada no edifício do DAER. O projeto estrutural do edifício ficou a cargo do Engenheiro Calculista Raimundo Lima e a construção do Engenheiro Alexandre Diógenes.

Após iniciada, a obra foi interrompida por dificuldade de financiamento do negócio, ficando somente a estrutura e as alvenarias prontas. Dos oito pavimentos previstos, apenas seis foram efetivamente construídos.

No final da década de 1970 as obras foram retomadas sob nova administração e o arquiteto Acácio Gil Borsoi foi convidado para elaborar o projeto de reestruturação, de modo a viabilizar a abertura do Hotel, que logo em seguida foi adquirido pelo grupo Othon, passando a denominar-se Imperial Othon Palace. Dentre as mudanças feitas no projeto original⁶ por Borsoi, destaca-se a supressão das varandas e a especificação de revestimento de placas de alumínio na fachada, além de alterações no programa e disposição dos usos da área comum.

Em 2005, o edifício sofreu uma reforma mais contundente, sobretudo nas suas áreas comuns e na diversificação de usos, resgatando de alguma forma as ideias do projeto original.

Dentre os projetos residenciais, entre outras, podemos destacar a casa do industrial Ivens Dias Branco, do Engenheiro Marcelo Sanford e a casa do arquiteto.

A **residência Ivens Dias Branco** (1967) representou um marco na arquitetura residencial da época, quando eram poucas as casas construídas segundo os princípios da arquitetura moderna na Cidade, além de inovações introduzidas no programa, como as suítes, sala íntima, jardim pergolado e escada helicoidal.

Construída na Av. Antônio Sales, na Aldeota – bairro nobre da cidade, a casa ocupava um terreno de quadra inteira, situada do lado oeste, preservando-se grande área livre, que abrigava generoso jardim, piscina e área de lazer. A integração visual com a rua era garantida com a utilização de um gradil, que proporcionava desde o espaço público, a visibilidade das suas linhas modernistas.

Praticamente não há registros fotográficos ou gráficos do imóvel, que, apesar de ainda existir, já passou por inúmeras reformas, ampliações e mudanças de uso, já tendo abrigado bufê de eventos, restaurantes e sede da Casa cor em 2001. Atualmente não é habitada, apenas funciona como local onde se realizam festas da família.

Outra residência projetada pelo arquiteto, em moldes semelhantes, foi a do engenheiro e industrial **Marcelo Sanford**, na rua Oswaldo Cruz. A casa, hoje demolida, deu lugar a um condomínio de luxo, destino de várias residências modernas implantadas em grandes terrenos, em função do aumento da pressão imobiliária ocorrida desde 1980-1990, sobretudo na Aldeota.

A edificação também manifesta traços modernistas, que começavam a ser implementados nos projetos de arquitetura, sendo pouco a pouco assimilados e demandados pela clientela local. Destaca-se nesta residência a forma como o arquiteto dispõe os níveis dos pavimentos e as alturas dos pé-direitos, que variam de acordo com os setores: na área social, um pavimento com pé-direito mais generoso em comparação com o setor íntimo e social. Some-se a isto, a elevação do nível do piso do setor social com a marcação de uma laje solta do solo, que confere bastante leveza à composição.

O arquiteto recorre ao emprego de varandas, tanto no setor social como nos quartos, elemento muito utilizado na arquitetura cearense (popular e erudita), além de painéis de cobogó, para proporcionar áreas de sombra. O cobogó compõe também a solução plástica da casa, acompanhando a marcação horizontal da laje da cobertura que, ao que tudo indica, devido à

⁶ À época, José Armando Farias já havia falecido, mas o outro autor do projeto, arquiteto Neudson Braga, não foi consultado sobre as alterações efetuadas.

dificuldade de impermeabilização, apresenta uma inclinação variada na elevação lateral e esconde a telha de amianto.

Nota-se uma preocupação do arquiteto em desenhar as áreas não edificadas, como uma complementação da ambiência moderna, com linhas marcadamente geométricas, visíveis nos limites dos pisos, espelhos d'águas, bancos, jardineiras e jardins.

Figura 7: Residência Ivens Dias Branco e Residência Marcelo Sanford
Fonte: Acervo Família Dias Branco/ Acervo Memorial José Armando Farias

A **Casa do Arquiteto**, da década de 1960, apresenta soluções bem mais simples e condizentes com os recursos materiais disponíveis (financeiros e de mão de obra). A estrutura é basicamente de alvenaria e somente a laje é de concreto armado, construída inclinada para proporcionar o caimento da cobertura em telha cerâmica, dispensando o uso de madeiramento. A solução remete às "casas de Amorim", solução utilizada pelo arquiteto português Delfim Amorim em residências projetadas por ele na década de 1960, em Recife.

A telha canal sobre laje é apontada por vários autores como uma das grandes contribuições dadas por Amorim. Ela consiste na simples sobreposição da telha canal sobre laje em concreto armado, com o objetivo de minimizar os efeitos da insolação – eventuais fissuras, e conseqüentes infiltrações, e carga térmica. Sua conveniência a transformaram em uma técnica usual, tão corriqueira como a alvenaria de tijolos ou a taipa de pau-a-pique (AMORIM, 2001).

Esta referência demonstra que José Armando Farias não estava alheio ao que se produziu em Recife, e como se desenvolvia a arquitetura da cidade onde se formou, até porque sempre viajava para capital pernambucana onde mantinha contatos com antigos colegas e também para visitar os familiares da esposa, lá residentes.

Figura 8: Residência do Arquiteto
Fonte: Acervo Memorial José Armando Farias

Como em outros projetos, os planos de esquadrias são bem definidos, dispensando o uso de vergas, prolongando com bandeiras as janelas e portas até a altura da laje. No caso da residência, utiliza esquadrias de venezianas de madeira, esta sim, uma tradição arquitetônica local de domínio público incorporada por ele e por outros arquitetos modernos, importante traço da arquitetura cearense do período.

Plasticamente, a casa apresenta uma base definida com volumes mais fechados e salientes em relação ao pavimento superior, dividida com uma laje horizontal que se prolonga e cobre um pátio interno e a garagem, encostada na lateral do lote.

A obra encontra-se bastante preservada, uma vez que a família ainda lá reside. A diferença em relação ao projeto original está no pé-direito da residência, que foi diminuído com a elevação do piso do térreo para se nivelar a pavimentação e à rua.

Memória e obras “vivas”: à guisa de conclusão

Pelo que foi demonstrado, o trabalho do arquiteto José Armando Farias pode ser tomado como referência importante para o desenvolvimento da arquitetura cearense, ao contribuir de forma relevante para a difusão e consolidação da arquitetura moderna em nosso meio, através da sua atividade docente e profissional.

A atuação da primeira geração de arquitetos modernos em Fortaleza, da qual Farias é um dos protagonistas, possibilitou a introdução e a aceitação de uma nova linguagem na arquitetura local, além da valorização do papel do arquiteto. Entretanto, a precária sistematização da documentação da obra desses profissionais dificulta a compreensão de seu valor para o estudo da arquitetura cearense.

No caso de José Armando Farias, prematuramente desaparecido e, portanto, pouco conhecido sobretudo pelas novas gerações, o estudo e documentação da sua contribuição constitui uma possibilidade de prolongar a sua memória e o seu legado (vida e obra). Para tanto, cabe ressaltar o papel da família que, com a criação e manutenção do Memorial José Armando Farias, preservou grande parte do acervo do arquiteto (documentos, desenhos, fotografias, objetos, etc), sem o qual seria difícil a realização deste trabalho.

Conforme ressaltado anteriormente, o trabalho – que compõe a pesquisa mais ampla elaborada pelos autores sobre a obra dos arquitetos modernos em Fortaleza junto ao LoCAU (Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização) no DAU-UFC, almeja contribuir para a produção de conhecimento sobre a cidade e a arquitetura cearense e fortalecer o debate sobre a documentação e conservação da arquitetura moderna em Fortaleza, envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Agradecimentos

À FUNCAP, que concedeu auxílio financeiro para a pesquisa "Guia da Arquitetura Moderna em Fortaleza (1960-1982)" entre 2013 e 2014, à UFC, que custeia os bolsistas de extensão e à CAPES, que custeia bolsistas do Programa Jovens Talentos da Ciência. Aos arquitetos José Liberal de Castro e José Neudson Braga que, em entrevistas aos autores relataram a experiência e o contato pessoal e profissional com José Armando Farias. Ao arquiteto Arthur Novaes, que escreveu um depoimento em homenagem ao seu tio arquiteto. Agradecemos especialmente à família do arquiteto, em nome do seu filho caçula, o historiador José Armando Farias Filho e à Dona Concita, viúva do arquiteto.

Referências

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Modernismo recifense: Uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. *Arquitextos*, São Paulo, ano 01, n. 012.03, Vitruvius, maio 2001 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>>.

CABRAL, Renata. Mario Russo. Um arquiteto racionalista italiano em Recife. São Carlos, 2003. 2v. 269p. Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo.

COSTA, Sabrina Albuquerque de Araújo. *O artista Zenon Barreto e a arte pública na cidade de Fortaleza*. Dissertação. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Campinas, 2010.

ESBOÇO. *Revista do Diretório Acadêmico da Escola de Belas Artes da Universidade do Recife*, Ano I, número 2, Recife, Abril de 1952.

NASLAVSKY, G. *Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970*. In: 6º Seminário DOCOMOMO-Brasil: Moderno e Nacional - Arquitetura e Urbanismo, 2005, Niterói-RJ. Anais 6º Seminário DOCOMOMO - Brasil: Moderno e Nacional- Arquitetura e Urbanismo. Niterói-RJ: Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFF, 2005.